

“SCIENTIFIC AND APPLIED TECHNOLOGIES IN MEDICINE”

ScienceCore Publishing

Volume: 2 Issue: 2 Year: 2026

Website: www.sciencecare-journal.com

UDC: 612.11.

DOI: 10.5281/zenodo.19290643

26.03.2026

Dumayeva Zuxra Nasirdinovna

Andijon davlat universiteti dotsenti

Dilijonova Madinabonu Dilshodbek qizi

Andijon davlat universiteti talabasi

Abduvaliyeva Shodiyona Usmonjon qizi

Andijon davlat universiteti talabasi

Думаева Зухра Насирдиновна

доцент Андижанского государственного университета

Дилижонова Мадинабону Дилшодбек кизи

студентка Андижанского государственного университета

Абдувалиева Шодийона Усмонжон кизи

студентка Андижанского государственного университета

Dumayeva Zuxra Nasirdinovna

Associate Professor of Andijan State University

Dilijonova Madinabonu Dilshodbek qizi

Student of Andijan State University

Abduvaliyeva Shodiyona Usmonjon qizi

Student of Andijan State University

QON FIZIOLOGIYASINING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КРОВИ

THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF BLOOD PHYSIOLOGY

Аннотация

Mazkur maqolada qon fiziologiyasining asosiy tushunchalari, qonning tarkibi, shaklli elementlari va ularning biologik ahamiyati yoritilgan. Qonning transport, himoya, regulyator va homeostatik funksiyalari zamonaviy fiziologik qarashlar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, qon fiziologiyasini o‘rganishda yetakchi olimlarning ilmiy qarashlari umumlashtirilgan.

Kalit so‘zlar: qon fiziologiyasi, qon plazmasi, eritrotsit, leykotsit, trombosit, gemostaz, gomeostaz.

Аннотация

В данной статье рассматриваются основные понятия физиологии крови, ее состав, форменные элементы и их биологическое значение. Транспортная, защитная, регуляторная и гомеостатическая функции крови проанализированы на основе современных физиологических взглядов. Также обобщены научные взгляды ведущих ученых в изучении физиологии крови.

Ключевые слова: физиология крови, плазма крови, эритроцит, лейкоцит, тромбоцит, гемостаз, гомеостаз.

Abstract

This article covers the basic concepts of blood physiology, blood composition, formed elements, and their biological significance. The transport, protective, regulatory, and homeostatic functions of blood were analyzed based on modern physiological views. Also, the scientific views of leading scientists in the study of blood physiology are summarized.

Keywords: blood physiology, blood plasma, erythrocyte, leukocyte, platelet, hemostasis, homeostasis.

Kirish

Qon fiziologiyasi umumiy fiziologiyaning muhim bo‘limlaridan biri bo‘lib, organizm ichki muhitining barqarorligini ta‘minlash mexanizmlarini o‘rganadi. Qon barcha to‘qima va a‘zolar o‘rtasida modda almashinuvi jarayonlarini bog‘lovchi asosiy vosita hisoblanadi. Qonning tarkibi va funksional holati organizmning moslashuvchanligi va hayotiy faoliyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Qon fiziologiyasi bo‘yicha dastlabki ilmiy tushunchalar XVII–XVIII asrlarda shakllangan bo‘lib, bu sohada ingliz olimi William Harvey tomonidan qon aylanish qonuniyatlarining ochilishi muhim ahamiyat kasb etgan (Harvey, 1628). Keyingi davrlarda qonning hujayraviy tarkibi va funksiyalari chuqur o‘rganila boshlandi.

Qonning umumiy tavsifi va fiziologik xususiyatlari

Qon organizmning suyuq biriktiruvchi to‘qimasi bo‘lib, plazma va shaklli elementlardan tashkil topgan. Voyaga yetgan sog‘lom inson organizmida qon miqdori tana massasining 6–8 foizini tashkil etadi (Guyton & Hall, 2021). Qonning asosiy fizik-kimyoviy xususiyatlariga uning yopishqoqligi, nisbiy zichligi va reologik ko‘rsatkichlari kiradi.

Qonning fiziologik ahamiyati uning doimiy harakatda bo‘lishi va barcha hujayralarni kislorod, oziq moddalar bilan ta‘minlashida namoyon bo‘ladi. Qonning bu xususiyatlari yurak-qon tomir tizimi faoliyati bilan chambarchas bog‘liq (Ganong, 2018).

Qon plazmasining tarkibi va ahamiyati

Qon plazmasi qon hajmining taxminan 55–60 foizini tashkil etadi. Plazmaning asosiy qismini suv (90–92%) tashkil etib, unda turli organik va noorganik moddalar erigan holda bo‘ladi. Plazma oqsillari – albuminlar, globulinlar va fibrinogen – organizmda muhim fiziologik vazifalarni bajaradi (Tortora & Derrickson, 2020).

Albuminlar qonning onkotik bosimini saqlab turadi, globulinlar immun himoyada ishtirok etadi, fibrinogen esa qon ivish jarayonining muhim komponenti hisoblanadi. Rus fiziologi Ivan Pavlov organizm ichki muhitining barqarorligi aynan suyuq tizimlar orqali ta‘minlanishini ta‘kidlagan (Pavlov, 1904).

Qonning shakli elementlari. Eritrotsitlar fiziologiyasi

Eritrotsitlar – yadrosiz, ikki tomoni botiq shaklga ega hujayralar bo‘lib, ularning asosiy vazifasi nafas gazlarini tashishdan iborat. Eritrotsitlar tarkibidagi gemoglobin kislorod bilan birikib, oksigemoglobin hosil qiladi. Bu jarayon to‘qimalarda gaz almashinuvining muhim bosqichi hisoblanadi (Guyton & Hall, 2021).

Nemis olimi Max Schultze eritrotsitlarning hujayraviy tuzilishini birinchi bo‘lib ilmiy asosda tavsiflab bergan (Schultze, 1865).

Leykotsitlar va immun funksiyalar

Leykotsitlar organizmning asosiy himoya hujayralari bo‘lib, ular immun javob reaksiyalarida faol ishtirok etadi. Leykotsitlarning fagotsitoz qobiliyati fransuz olimi Élie Metchnikoff tomonidan aniqlangan (Metchnikoff, 1883). Leykotsitlar bakteriyalar, viruslar va boshqa yot antigenlarga qarshi kurashishda muhim rol o‘ynaydi. Ularning soni va funksional holati organizm immun tizimining ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Trombotsitlar va gemostaz

Trombotsitlar qon ivish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, tomir shikastlanganda birlamchi gemostazni ta‘minlaydi. Trombotsitlar faoliyati buzilishi qon ketish yoki tromboz holatlariga olib kelishi mumkin (Ganong, 2018).

[04.03.2026 15:41] Sevara Kuranova: Qonning asosiy fiziologik funksiyalari

Qon organizmda bir qator muhim funksiyalarni bajaradi. Ularning eng asosiylari quyidagilardan iborat:

- Transport funksiyasi – kislorod, karbonat angidrid, oziq moddalar va metabolitlarni tashish;
- Himoya funksiyasi – immun mexanizmlar orqali organizmni himoyalash;
- Regulyator funksiyasi – gormonlar va biologik faol moddalarni tashish;
- Homeostatik funksiyasi – ichki muhit barqarorligini saqlash.

Amerikalik fiziolog Walter Cannon homeostaz tushunchasini ilmiy jihatdan asoslab, qonning bu jarayondagi rolini alohida ta‘kidlagan (Cannon, 1932).

Xulosa

Qon fiziologiyasi organizm hayot faoliyatini ta‘minlovchi murakkab va ko‘p qirrali tizimdir. Qonning tarkibi va funksiyalaridagi har qanday o‘zgarishlar a‘zolar faoliyatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun qon fiziologiyasini chuqur o‘rganish tibbiyot va biologiya fanlarida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. – 2021.
2. Ganong W.F. Review of Medical Physiology. – 2018.
3. Tortora G.J., Derrickson B.H. Principles of Anatomy and Physiology. – 2020.
4. Cannon W.B. The Wisdom of the Body. – 1932.
5. Metchnikoff E. Immunity in Infective Diseases. – 1905.